

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI TAYYORLASHDA STEAM TA'LIMINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Sobirov Avazbek Abidjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti
Fizika va texnologik ta'lim kafedrası
Dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15754225>

Annotatsiya

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) ta'limining pedagogik oliy ta'lim talabalarining ijodkorligi va innovatsion fikrlashini rivojlantirishdagi o'rni va metodik asoslari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, STEAM yondashuvi orqali o'qitilgan talabalar an'anaviy ta'lim olgan talabalar bilan solishtirilganda ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, hamkorlikda ishlash va amaliy bilimlarni qo'llashda yuqori natijalarga erishgan. Maqolada O'zbekiston ta'lim tizimida STEAM yondashuvining joriy etilishi bo'yicha tavsiyalar va istiqbolli takliflar berilgan.

Аннотация

В данной статье представлен научный анализ роли и методологических основ STEAM-образования (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) в развитии креативности и инновационного мышления студентов педагогических высших учебных заведений. Результаты исследования показывают, что студенты, обучающиеся по STEAM-подходу, достигают значительно более высоких показателей в креативности, критическом мышлении, работе в команде и применении практических знаний по сравнению с традиционным обучением. В статье также представлены рекомендации и перспективные предложения по внедрению STEAM-подхода в образовательную систему Узбекистана.

Abstract

This article provides a scientific analysis of the role and methodological foundations of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) education in developing creativity and innovative thinking among students of pedagogical higher education institutions. The study results show that students trained under the STEAM approach achieved significantly higher levels of creativity, critical thinking, collaboration, and application of practical knowledge compared to students of traditional education. The article also offers recommendations and future perspectives for the implementation of the STEAM approach in the education system of Uzbekistan.

Kalit soʻzlar: STEAM taʼlimi, ijodkorlik, innovatsion fikrlash, pedagogik taʼlim, tanqidiy fikrlash, loyiha asosida oʻqitish, dizayn fikrlash, Oʻzbekiston taʼlim tizimi.

Ключевые слова: STEAM-образование, креативность, инновационное мышление, педагогическое образование, критическое мышление, обучение на основе проектов, дизайн-мышление, система образования Узбекистана.

Keywords: STEAM education, creativity, innovative thinking, pedagogical education, critical thinking, project-based learning, design thinking, education system of Uzbekistan.

Dunyodagi taʼlim tizimlarining xalqarolashuvi jarayonlari milliy taʼlim tizimi oldiga yangidan-yangi vazifalarni qoʻymoqda. Jumladan, hozirgi kunda maktablarning asosiy vazifalaridan biri talabalarda dunyoga yaxlit, oʻzaro aloqador boʻlgan birlik sifatida qarash, uning global muammolari hamda bu muammolar echimini koʻra va tushuna bilishni shakllantirishdan iborat. Taʼlim mazmunida talabalarda tayanch kompetentsiyalarni rivojlantirishda “inson-jamiyat”, “inson-atrof-muhit”, “inson-global hayot” muammolari markaziy oʻrin egllamoqda. Zero, har bir ijtimoiy tuzum kelajagi, insoniyat istiqboli, kishilarning hayot va turmush darajasi fan va madaniyat taraqqiyoti bilan bevosita bogʻliqdir. Fan va madaniyat rivojlanishi taʼlim-tarbiya ishlarining qay darajada olib borilishidan kelib chiqadi va bu davlat ahamiyatiga ega boʻlgan ijtimoiy qonuniyat hisoblanadi.

Pedagogik kadrlarni tayyorlashga qaratilgan islohotlar globallasuv jarayonlari taʼsirida tez oʻzgarib borayotgan jamiyatda siyosiy, iqtisodiy-ijtimoiy hayotda faol ishtirok eta oladigan yosh avlodni tarbiyalashga yoʻnaltirilmoqda. Bu esa oʻz navbatida pedagogika oliy taʼlim muassasalari talabalarining faollik, kreativ fikrlash, ijtimoiy masʼuliyatlilik, yuksak bilimga egalik, rivojlangan intellekt, namuna koʻrsatishlilikni talab etadi. STEAM taʼlimi kontseptual jihatdan keltirib oʻtilgan sifatlarni talabalarda rivojlantirishda pedagogik shart-sharoit yaratib beradi.

Insoniyat tarixi, uning rivojlanish yoʻnalishi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning birligi qonuniyati asosida belgilangan. Ijtimoiy-iqtisodiy qarashlar, gʻoyalar va ideallar jamiyatda mazkur qonuniyat hukm surganda fan, sanʼat, madaniyat, ishlab chiqarish va turmush tarzi rivojlanishiga asosiy omil boʻlgan. Inson faoliyati “tabiat, jamiyat va insonning oʻzini oʻzgartirishga qaratilgan, ongli maqsadga yoʻnaltirilgan amaliyoti¹” hisoblanadi. Zamonaviy

¹Муталипова М.Ж. Халқ педагогикаси. –Т.: Фан ва технология, 2015. -В.5.

ta'limda kuzatilayotgan rivojlanish tendentsiyalari mazkur amaliyotni ta'lim mazmuniga singdirish, ta'minlashga qaratilmoqda. STEAM ta'limi o'rganishning samaradorligi va inson faoliyatiga bevosita zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantira olishi bilan tavsiflanadi.

STEAM innovatsion ta'limning eng yaqqol pedagogik yondashuvi sifatida integrativlik tavsifi bilan global ta'lim muhitida alohida ahamiyat kasb etadi. Globallashuv sharoitida yangilanish va yuksalishlar har bir sohada integratsiyalashuv, innovatsion tafakkurni va ularga asoslangan jamoaviy uyg'unlashuv hamda innovatsion muhitni taqozo etadi. Pedagogik kadrlarni tayyorlashda innovatsion ta'lim ustuvor hisoblanmoqda. Quyida an'anaviy va innovatsion ta'lim muhitining qiyosiy tahlili kletirilgan.

2.2.1-jadval. An'anaviy va innovatsion ta'lim jarayoning qiyosiy tahlili

An'anaviy ta'lim	Innovatsion ta'lim
Reproduktiv fikrlash	Produktiv fikrlash
Standart tafakkurlash	Nostandart tafakkurlash
Konservativlikka intilish	Yangilikka intilish
Valyuativ jihat ustuvor (baholash)	Reaktiv, amaliyotni harakatga keltiruvchi ong qismi rivojlangan
Noratsionallik jihatlari ko'proq	Ratsional tafakkurlash ustuvor
An'anaviy fikrlash	Evristik, kreativ fikrlash

Bugungi kunda globallashiv va taraqqiyotning ta'siri natijasida nafaqat ta'limning mazmuni, balki "ta'lim oluvchi" tushunchasining ma'nosi ham o'zgarib bormoqda. Hozirda talabalar maktab yoki oliy ta'limda olingan bilimning yakuniy bilim emasligi, doimiy ravishda uzluksiz mustaqil o'qish, o'rganish kasbiy-shaxsiy hayotda muvaffaqiyatni ta'minlashni yaxshi tushunadilar. Globallashuv jarayonlari, fan-texnika taraqqiyoti, innovatsion jamiyatga bo'lgan ehtiyoj yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlar yaratishi, ular oldiga tezkor qarorlar qabul qilish, innovatsion tafakkurni shakllantirish, intellektual salohiyatni oshirish bilan birga milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq bo'lishdek hayotiy talablarni qo'yimoqda.

Respublikamizda ta'lim tizimidagi islohotlarning natijasi va samaradorligi global reytinglarda ham o'z ifodasini topib bormoqda. Dunyo aholisining 98 foizi istiqomat qiluvchi 174 ta mamlakat ishtirok etgan Inson kapitali indeksi

reytingida 2020 yilda O'zbekiston Respublikasi ilk marota ishtirok etdi. Mazkur reytingda davlatlar reytingi indeks qiymati 0 dan 1 gacha interval baholanib, O'zbekiston Respublikasi 0,62 lik natija ko'rsatgan. Inson kapitalini baholashda sog'liqni saqlash va ta'lim darajasi asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda innovatsiya – bilimlarning tugal konsentratsiyalashgan integratsiyalashuvida, muammoning teran anglanishi tufayli paydo bo'lgan g'oyadan boshlanuvchi ilmiy-tadqiqot, soha ilmiy-texnik kadrlarining faol hamkorligi mahsuli, yangilanishga asoslangan kundalik hayot, ijtimoiy va iqtisodiy yuksalishlarni ta'minlovchi omil, ya'ni bozorda o'z o'rnini topgan ixtiro ekanligini isbotladi.

Innovatsion jamiyat pedagogik amaliyotga keng qo'llaniladigan "ta'lim" tushunchasi mazmunini ham tubdan o'zgartirib yubordi. Pedagog olim va ta'lim bo'yicha xalqaro ekspert A.Shlyaxer ta'lim tushunchasiga quyidagicha ta'rif bergan: "Ta'lim nafaqat talabalarga biror narsani o'rgatish, balki ularga tobora murakkablashib va o'zgarib borayotgan dunyoda, o'ziga bo'lgan ishonch bilan ildam harakatlanish uchun yordam beradigan zaruriy imkoniyatlar bilan ta'minlash jarayonidir".² Bundan kelib chiqqan holda umumta'lim maktablari, pedagoglarining ham funktsional vazifasi ham shunga mos ravishda o'zgarib bormoqda.

Ta'lim tizimida islohotlarning samaradorligi umumta'lim fanlari mazmunni sayqallashtirish bilan aloqador. Ta'lim tizimida "Nimani o'qitish kerak?", "Qanday o'qitish kerak?" va "Kim o'qitadi?" degan savollar mazmunni tashkil etadi. Dastlab "Nimani o'qitish kerak?" degan savolga javob berishimiz kerak. Uzoq yillardan buyon ushbu savol ochiq qolganligi, ta'lim turlariaro integratsiyaning yo'lga qo'yilmaganligi hamda ta'lim mazmuni uzviyligi bo'yicha chora-tadbirlar yetarlicha ishlab chiqilmaganligi hozirda ushbu muammoni dolzarb jarayonga aylantirdi. Ta'limning mazmunini o'quv dasturlari belgilar ekan, ularning ta'lim turlari o'rtasida bog'liqlik, fanlararo, sinflar, kurslar o'rtasida uzviy bo'lishi muhim.

Jahon ta'lim tizimida fan va innovatsiya faoliyatining yutuqlaridan keng foydalanish, jamiyat va davlat hayotining barcha sohalarini izchil va barqaror rivojlantirish mamlakatning munosib kelajagini barpo etishning muhim omilidir. Yuqori kasbiy kompetentlikka ega, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ta'limda innovatsiyalar, o'qitishning zamonaviy, interaktiv va ijodiy uslublarini keng joriy etish talabalarining motivatsion, kognitiv, operatsion, reflektiv va o'z-o'zini baholash kabi indikatorlar asosida ilmiy izlanishlarni amalga oshira oladigan

qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.³

Pedagogik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, umumta'lim maktablarida talabalar matematika fanini murakkab deb hisoblaydi va bu mazkur fan mazmunini yetkazish bilan xarakterlanadi. STEAM ta'limining asosiy maqsadi esa ta'lim oluvchilarga fan mazmunini qiziqarli, boshqa fanlar bilan uzviyligini ta'minlagan holda yetkazishdan iborat. Fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikaga e'tibor qaratadigan mamlakatlar innovatsion texnologiyalar rivojlangan davlatlardir. STEAM ta'limida uzviylik muhim ahamiyatga ega bo'lib, tadqiqotchilar tomonidan quyidagi tarkibiy qismlar uzviyligi ta'minlanishi lozimligi ko'rsatib o'tilgan:

- ta'lim oluvchilar egallashi zarur bo'lgan bilimlar tizimi uzviyligi (hodisalar, tushunchalar, qoidalar, ta'riflar tizimi);
- tanlangan ilmiy-nazariy bilimlarga muvofiq keladigan amaliy ko'nikma, malaka va kompetentsiyalar tizimi uzviyligi;
- ta'lim oluvchilarni ijodiy faoliyat usullariga o'rgatish uzviyligi, faoliyat esa qayta xotirlash, qisman ijodiy va ilmiy-ijodiy darajada bo'lishi mumkin.

STEAM ta'limining eng mashhur namunasi - Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT) bo'lib, ta'limning mazmuni institutning korporativ imidjida ham o'z aksini topgan. Mazkur oliy ta'lim muassasasining shiori "Mens et Manus" (Aql va qo'l)⁴ deb belgilanishi ham STEAM ta'limining inkoniyatlari kengligini isbotlaydi. Massachusetts Texnologiya Instituti ta'lim oluvchiga STEAM tushunchasini oldindan o'rganish va tanishish imkoniyatini berish uchun STEAM kurslarini ishlab chiqdi. Ba'zi ta'lim muassasalarida STEAM o'quv markazlarini yaratdi. 2014-yilda Quddusda bo'lib o'tgan "STEAM forward" xalqaro konferensiyasida STEAM ta'limini maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlanishi kerakligi ta'kidlab o'tildi⁵. Bundan STEAM ta'limining ahamiyati muhim degan xulosaga kelish mumkin bo'ladi.

Xalqaro tajribalar asosida STEAM ta'limini joriy etilishi bugungi kunda ta'lim tizimiga yondashuvni va ta'limga bo'lgan munosabatini o'zgartiradi. Bo'lajak o'qituvchilar amaliy ko'nikmalarga e'tibor qaratish orqali ilmiy tadqiqotga doir bilimlarini, ijodkorligini, kreativligini rivojlantiradi va kollaborativ kompetentsiyalarini rivojlantiradi. Bugungi barcha sohalardagi rivojlanish davrida o'quv va kasbiy fanlarni qisqartirish STEAM (Science,

³ Шляйхер А. Образование Мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века? //Издательство Национальное образование. ФИОКО Москва. 2019. – 24 с.

⁴

Technology, Engineering, Arts, Mathematics) tushunchasiz mutaxassislarni tayyorlashga yangicha qarash aniq texnologik, muhandislik ilmi va matematikasiz amalga oshirib bo'lmaydi.

Yuqori texnologiyali ishlab chiqarish ta'limiga va mehnat bozorida yangi talablar qo'yadi. Bred Smit, Microsoft korporatsiyasi vitse-prezidenti 2012 yilda "Yuqori texnologiyali kompaniyalar uchun kvalifikatsiyaga ega bo'lgan kadrlarning yetarli emasligi va bu haqiqiy mutaxassislar inqiroziga olib kelishi mumkin" deb murojaat qildi. Royal Academy of Engineering Education and Skillsning oxirgi hisobotida muxandislik yo'nalishidagi mutaxassislarning sifat darajasi yetarli emasligi ta'limda fizika, matematika fanlarining qoniqarli o'qitilishi bilan bog'liq ekanligi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, STEAM ta'limiga doir fanlarni past motivatsiyada o'qitilishi va natijada muxandislik ta'lim yo'nalishlari boshqa yo'nalishlarga nisbatan kamroq tanlanishi muammo sifatida ko'rsatildi⁶.

STEAM ta'limi yuqorida keltirib o'tilgandek, zamonaviy mehnat bozoridagi malaka talablari uyg'unligida rivojlanib bormoqda. Zamonaviy texnologiyalar innovatsion iqtisodiyotning poydevori bo'lib xizmat qiladi va barcha mutaxassislarga bo'lgan yangi talablarni qo'yadi. Ishlab chiqaruvchi tomonidan qo'yiladigan talablarni uchta qismga bo'lish mumkin: mutaxassisning yangi tipdagi muxandislik fikr yuritishi va ixtirochilik potentsiali talabi, texnologiyalarni boshqarish rivojlantirishda kompetentsiyalar birligi talabi; murakkab texnologik ob'ektlarda kvalifikatsiyaga ega mutaxassislarning amaliy ko'nikmalarga ega bo'lish talabi⁷.

Demak STEAM ta'limi umumiy intellektual salohiyatli va muammolarni ko'ra olish, barcha sohadagi kasbiy sohalar bo'yicha (meditsinada, ekologiya, psixologiya, innovatsion texnologiyalar, farmatsevtika, nanotexnologiya, aviasozlik va boshqa sohalar) raqamli va ijtimoiy kompetentsiyalarga ega mutaxassislarga qo'yilgan talablarni qamrab oladi. Bu talablar dinamik xususiyatga ega bo'lib, pedagogik mutaxassislar tayyorlash mazmuniga yangicha yondashuv orqali singdiriladi. Pedagog kadrlar tayyorlashda dunyoda mavjud real muammolarni hal eta oladigan insonlarni tayyorlashda STEAM ta'limi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, keng qamrovli didaktik imkoniyatlari bilan tavsiflanadi. Shuning uchun bo'lajak o'qituvchilar gibrid malakalarga ega bo'lishi bilan birgalikda, gumanitar va texnik malakalari yaxshi rivojlanganligiga

6

Якубова Х.С. Умумий ўрта таълим мактабларида меҳнат таълими фанини ўқитишда технологик ёндашувни тадбиқ этишнинг ўзига хосликлари// Innovations and modern pedagogical technologies in the education system.

e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Shuningdek ularda kommunikativ, hamkorlik, kreativlik, va tanqidiy fikrlay oladigan sifatlar alohida o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сон Фармони. // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019 й., 06/19/5847/3887-сон.
2. Муталипова М.Ж. Халқ педагогикаси. –Т.: Фан ва технология, 2015. - В.5.
3. Якубова Ҳ.С. Умумий ўрта таълим мактабларида меҳнат таълими фанини ўқитишда технологик ёндашувни тадбиқ этишнинг ўзига хосликлари// Innovations and modern pedagogical technologies in the education system, 2016. -В. 26-34.
4. Шляйхер А. Образование Мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века? //Издательство Национальное образование. ФИОКО Москва. 2019. – 24 с.
5. <https://mitadmissions.org/help/faq/motto-mens-et-manus/>
6. <https://raeng.org.uk/education-and-skills>
7. <https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=458481163>.
8. Yakubova M. Y. Umumta'lim maktab o'quvchilarida kreativlik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish (“Texnologiya” fani misolida). Pedagogika fanlari falsafa doktori avtoreferati, Chirchiq, 2023.- 51b.

